

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172

Depósito legal zu 2023000012

Nº 1

VOLUMEN IX
OCTUBRE 2023

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**
La Universidad de Maracaibo

PUBLICACIÓN ESPECIAL

20
UIGH

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Jean Ferrer

COEDITOR

Miriam Peña

COMITÉ EDITORIAL

Emilba González

Miriam Peña

Lorraine Palmar

Gabriela Pérez

Daniel Romero

Neido Barrios

Amparo Aranda

Losangela Palmar

CONSEJO ASESOR

Adlyz Calimán

Carlos Osteicoechea

Ana León

Ronald Prieto

Rossy Salinas

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Moran

Aida López

Harvin Fernández

Sirex Mendoza

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2023, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

**The University of Values,
An educational experience inspired by the life of Dr. José
Gregorio Hernández**

ABSTRACT: The Dr. José Gregorio Hernández University is an educational project based on human promotion and evangelization for the public, spontaneous and widespread devotion of Dr. José Gregorio Hernández. Values are the guiding principles that shape our beliefs, attitudes and behaviors. In addition, the transversal axis of values and citizen culture is established, aimed at promoting experiences linked to social and cultural reality. The life of the Servant of God is a testimony to the power of charity and service. The UJGH, in Venezuela, bears his name and seeks to continue his legacy of education and service. By learning about Hernandez's life and contributions, students can be inspired to make a positive impact in their communities and the world at large.

Keywords: University, Values, educational experience.

**A Universidade dos Valores,
Uma experiência educativa inspirada na vida do Dr. José
Gregorio Hernández**

RESUMO: A Universidade Dr. José Gregorio Hernández é um projeto educativo baseado na promoção humana e na evangelização para o público, devido à devoção espontânea e difundida ao Dr. José Gregorio Hernández. Os valores são os princípios orientadores que moldam nossas crenças, atitudes e comportamentos. Além disso, é estabelecido o eixo transversal dos valores e da cultura cidadã, com o objetivo de promover experiências vinculadas à realidade social e cultural. A vida do Servo de Deus é um testemunho do poder da caridade e do serviço. A UJGH, na Venezuela, leva o seu nome e busca dar continuidade ao seu legado de educação e serviço. Ao conhecer a vida e as contribuições de Hernandez, os estudantes podem ser inspirados a ter um impacto positivo em suas comunidades e no mundo em geral.

Palavras-chave: Universidade, Valores, experiência educativa.

**L'Université des Valeurs,
Une expérience éducative inspirée par la vie du Dr José
Gregorio Hernández**

RÉSUMÉ: L'Université Dr José Gregorio Hernández est un projet éducatif basé sur la promotion humaine et l'évangélisation du public, en raison de la dévotion spontanée et répandue envers le Dr José Gregorio Hernández. Les valeurs sont les principes directeurs qui façonnent nos croyances, attitudes et comportements. De plus, un axe transversal des valeurs et de la culture citoyenne est établi, visant à promouvoir des expériences liées à la réalité sociale et culturelle. La vie du Serviteur de Dieu témoigne du pouvoir de la charité et du service. L'UJGH, au Venezuela, porte son nom et cherche à perpétuer son héritage d'éducation et de service. En apprenant la vie et les contributions de Hernandez, les étudiants peuvent être inspirés à avoir un impact positif dans leurs communautés et dans le monde entier.

MOTS-CLÉ: Université, Valeurs, expérience éducative.

Recibido: 18-06-23. **Aceptado:** 06-10-23

La Universidad de los Valores, Una experiencia educativa inspirada en la vida del Dr. José Gregorio Hernández

Juan Andrés Rincón

Postdoctorado en Gerencia de las Organizaciones y Postdoctorado en Ciencias Humanas. Doctor en Ciencias Gerenciales. Magíster en Ciencias de la Comunicación. Especialista en Actualización y Perfeccionamiento Docente. Licenciado en Comunicación Social. Vicerrector Académico de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Coordinador Académico de la Facultad de Ingeniería de LUZ. Editor Asociado de la Revista Técnica de Ingeniería. Correo Electrónico: juan.rincon@ujgh.edu.ve

Gisela Quijada Oquendo

Posdoctorado en Ciencias Humanas (LUZ). Doctora en Cs. Gerenciales (URBE). Maestría en Gerencia de Empresas (LUZ). Licenciada en Administración (LUZ). Diplomada en Logoterapia. vCoach Certificada por la International Coaching Community de Londrés. Diplomada en Ontología del Lenguaje. Coach Personal -Organizacional – Ejecutiva – de Equipos. Instituto de Estudios Superiores en Administración. Rectora de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Docente de universidades en Colombia y México. Correo Electrónico: gquijada@ujgh.edu.ve

Oslando Rivera

Especialización en Turbinas aéreo derivativas (EEUU). Especialización en Extracción de Crudo bajo métodos no convencionales (EEUU). Diplomado en Formación Docente y Formación de Investigadores (Venezuela). Ingeniero Electro mecánico (EEUU). Certificado como Instructor del idioma inglés (EEUU). Decano de Extensión y Desarrollo Estudiantil de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Correo Electrónico: orly.linares@ujgh.edu.ve

RESUMEN: La Universidad Dr. José Gregorio Hernández es un proyecto educativo fundamentado en la promoción humana y evangelización para la devoción pública, espontánea y extendida del Dr. José Gregorio Hernández. Los valores son los principios rectores que dan forma a nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Además, está establecido el eje transversal valores y cultura ciudadana, orientado al fomento de experiencias vinculadas con la realidad social y cultural. La vida del Siervo de Dios es un testimonio del poder de la caridad y el servicio. La UJGH, en Venezuela lleva su nombre y busca continuar con su legado de educación y servicio. Al aprender sobre la vida y las contribuciones de Hernández, los estudiantes pueden inspirarse para tener un impacto positivo en sus comunidades y en el mundo en general.

Palabras clave: Universidad, Valores, experiencia educativa.

26 años de promoción humana y evangelización

La Universidad Dr. José Gregorio Hernández del estado Zulia nace en el año 2003, siendo un proyecto académico que emerge del Instituto Universitario Dr. José Gregorio Hernández del estado Trujillo, el cual data de 1997. Ambos proyectos educativos han sido fun-

damentados en promoción humana y evangelización para la devoción pública, espontánea y extendida del Dr. José Gregorio Hernández. La forma de materializar estas acciones de fe, voluntad y compromiso, ha estado enmarcada en los pilares básicos de la educación universitaria; docencia, investigación y extensión. Estos cimientos son los componentes esenciales que, cuando se equilibran, crean un entorno que nutre y fomenta que los estudiantes alcancen su máximo potencial profesional, espiritual y humano.

Este trabajo lo hemos basado en una auténtica pedagogía de valores. En la actualidad, la educación no se trata solo de adquirir conocimientos y habilidades, sino también de desarrollar un sólido conjunto de valores que guiarán a los estudiantes a lo largo de sus vidas. Un modelo educativo basado en valores, es aquel que enfatiza la importancia del desarrollo del carácter, el comportamiento ético y la responsabilidad social además del rendimiento académico.

Los valores son los principios rectores que dan forma a nuestras creencias, actitudes y comportamientos. En la educación, los valores juegan un papel crucial en la configuración del desarrollo personal y profesional de los estudiantes. El profesorado y el personal tienen la responsabilidad de promover la educación basada en valores modelando comportamientos positivos, brindando oportunidades para que los estudiantes practiquen la toma de decisiones éticas y creando un entorno de aprendizaje de apoyo. Las investigaciones han demostrado que los estudiantes que están expuestos a la educación basada en valores tienen más probabilidades de exhibir comportamientos sociales positivos, tener niveles más altos de autoestima y desarrollar relaciones interpersonales más sólidas.

Docencia: valores y cultura ciudadana como eje transversal del currículo

Los ejes transversales constituyen temas recurrentes que emergen de la realidad social y que aparecen entrelazados en cada una de las áreas curriculares, convirtiéndose en fundamentos para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, saber, hacer y vivir juntos a través de los conceptos, procesos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. En consecuencia, no pueden considerarse como contenidos paralelos a las áreas, sino como medios que conducen a un aprendizaje que propicie la formación científico-humanística y ético-moral de un ser humano cónsono con los cambios sociales.

Dentro de estos ejes, destaca el eje transversal valores y cultura ciudadana. Éste supone el fomento de experiencias vinculadas con la realidad social y cultural, en las cuales el educando afectivamente se identifica con el otro

y asume roles de ayuda, cooperación, aliento, desprendimiento, necesidad de compartir y de aplazar beneficios inmediatos en pro del bienestar del otro, asignar responsabilidades y permitir la toma de decisiones que tengan que ver con lo justo e injusto, lo correcto e incorrecto en relación con los otros. De esta manera, se contribuye al desarrollo del razonamiento moral y la conducta prosocial.

Una de las maneras prácticas de materializar este eje curricular, está normado en el Valor de la Semana; cuya aplicabilidad se centra en decretar un valor semanal, y que éste, sea socializado en las cátedras, oficinas, reuniones, salones, y actividades extra cátedra.

Investigación: actitud crítica y reflexiva para la divulgación de la santidad

La investigación universitaria está concebida para ser una plataforma de divulgación de nuestro epónimo. Se han realizado eventos como: 11 ediciones de las Jornadas Científicas Nacionales Dr. José Gregorio Hernández; 3 ediciones de las Jornadas Tecnológicas Dr. José Gregorio Hernández; 3 ediciones de las Jornadas Educativas Josegregorianas; y 3 ediciones de las Jornadas Científicas Internacionales Dr. José Gregorio Hernández.

Adicionalmente, nuestra Revista Científica Innovación y Gerencia ha promovido la línea de Investigación: Vida y Obra del Dr. José Gregorio Hernández y otros caminos de santidad; que solo ha tenido, a lo largo de la historia, un trabajo de conciliación documental sobre artículos, ensayos, discursos, documentos y mensajes del Beato.

Extensión: Compromiso demostrado con la causa y su divulgación

Han sido muchas las actividades de extensión social y comunitaria vinculadas a la divulgación, promoción humana y evangelización. En este sentido, hemos institucionalizado varias acciones que debemos resaltar al detalle.

- 1. Cátedra Libre Dr. José Gregorio Hernández:** para profundizar y propagar la vida y obra profesional, científica y ética del epónimo de nuestra Universidad parece más que aplicada. Es como un compromiso de ineludible obligatoriedad ante la comunidad universitaria y la sociedad venezolana en general. El objetivo central de esta Cátedra Libre será, por una parte, difundir la extensa obra universitaria y científica del Dr. José Gregorio Hernández y por la otra, contribuir a la formación de individuos con carácter y espíritu, con sapiencia y sensibilidad, con profesionalismo, pero con compromiso social, con humildad, pero con suficiente temple para avanzar en los propósitos y lograr éxi-

tos en los mismos. Tomar la vida del Dr. José Gregorio Hernández para modelar estas lecciones garantiza material más idóneo y abundante para alcanzar el objetivo deseado.

2. **Programa Escuelas Comunitarias Dr. José Gregorio Hernández:** comprendido como un espacio creado con, desde y para la propia comunidad, en base al enlazamiento entre la Universidad y su entorno, con el claro propósito de avanzar en la superación de desigualdades educativas. Una escuela comunitaria configura un espacio de aprendizaje transgeneracional, donde la comunidad participa en diversos procesos de formación, resultado de acuerdos colectivos entre todos sus miembros que interaccionan desde la heterogeneidad cultural que aporta cada uno de ellos, produciendo encuentros que permiten asentar una cultura de solidaridad entre todos estos agentes y agencias que participan.
3. **Grupo de Oración del Dr. José Gregorio Hernández:** Se establece como una venta a la Fe, llevando a la comunidad interna y externa a un encuentro personal con Dios. También se centra en propiciar espacios de acompañamiento espiritual a las personas, en especial, a niños y ancianos. Este grupo de oración también se fundamenta en la promoción humana y evangelización para la devoción pública, espontánea y extendida del Dr. José Gregorio Hernández.
4. **Capilla Oratorio El Siervo de Dios:** Espacio destinado a la oración y a realizar actividades de conmemoración de fechas resaltantes del Venerable. Este espacio abierto a toda la colectividad, es el único lugar en el Estado donde realmente existe una veneración al Dr. José Gregorio Hernández. De este espacio han emergido manifestaciones como la procesión del Beato, y las misas comunitarias en las fechas importantes sobre su legado.
5. **Cine foro documental:** Espacios para revisar material audiovisual y discutir entre los presentes. Documental: Isnotú Cuna de un Santo en el Teatro Baralt de Maracaibo.
6. **Sede del III Foro José Gregorio Hernández (2014),** en el marco del Sesquicentenario del natalicio del Dr. José Gregorio Hernández.
7. **Orden al Mérito Dr. José Gregorio Hernández:** La Orden busca la divulgación de la vida digna de imitar de nuestro epónimo, en la construcción de ciudadanía, formación de profesionales competentes y éticos, así como reconocer y enaltecer a aquellas personas e instituciones que han sido visionarias y tesoneras en cuanto al desarrollo de la Región Zuliana y el país, materializando proyectos sostenibles en diversas

áreas sociales, principalmente en la educación formal y continua de los jóvenes, la preservación de la salud de las comunidades y el desarrollo cultural social descentralizado.

Un nuevo gran proyecto: los deberes universales

Aprobamos la Cátedra Libre Deberes Humanos Universales Prof. Argenis Angulo, cuyo contenido está consustanciado con el pensamiento del Dr. José Gregorio Hernández.

La Declaración Universal de los Deberes Humanos nace del seno de la Junior Chamber International (JCI), miembro consultor de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y tiene como base filosófica para un futuro marco legal, el establecimiento de siete deberes:

1. Deber de preservar la vida
2. Deber de servir a la humanidad
3. Deber de sostener el futuro a partir del cuidado de la ecología
4. Deber de perseguir la prosperidad
5. Deber de respetar la personalidad humana
6. Deber de estudiar y enseñar a otros
7. Deber de liderar con responsabilidad

Esta Cátedra busca la creación de promotores y defensores de los deberes humanos, formados bajo el eje transversal de los valores, inspirados en nuestro epónimo, quien genuinamente se expresó sobre los deberes:

“El deber, considerado subjetivamente es el mismo bien en cuanto hay que practicarlo... Se llama virtud aquella disposición constante al cumplimiento del deber con inteligencia, amor y libertad”.

“Un hombre autentico tiene como ideal moral hacer el bien. En el hombre, el deber es la razón de ser del derecho, de manera que el hombre tiene deberes, antes de tener derechos”. José Gregorio Hernández : cartas selectas, 1888-1917. Caracas, Venezuela: Libros de El Nacional, 2000. Series Colección Ares; no. 23.

Y tenemos innumerables muestras del cumplimiento del deber en el legado del Beato, como, por ejemplo, la respuesta al ofrecimiento de la UCV: “¿Cómo le agradezco su gesto, Dr. Dominici!”, le respondió. “Pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí, allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para aliviar

los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra””. José Gregorio Hernández : cartas selectas, 1888-1917. Caracas, Venezuela: Libros de El Nacional, 2000. Series Colección Ares; no. 23.

Esta es la mirada del deber entendido como servicio que queremos infundir en nuestra colectividad, como lo hizo el llamado “médico de los pobres”. La vida del Dr. José Gregorio Hernández es un testimonio del poder de la caridad y el servicio. Su dedicación a ayudar a los demás fue inspirada por su amor por Dios, y pasó su vida usando sus habilidades y recursos para tener un impacto positivo en la sociedad. Hoy, la Universidad Dr. José Gregorio Hernández en Venezuela lleva su nombre y busca continuar con su legado de educación y servicio. Al aprender sobre la vida y las contribuciones de Hernández, los estudiantes pueden inspirarse para tener un impacto positivo en sus comunidades y en el mundo en general.

Esperamos que, con su pronta canonización, el mensaje de valores universitarios de la UJGH, y valores humanos infundidos por nuestro epónimo, sigan forjando en los jóvenes, el carácter necesario para enfrentar los retos que, como sociedad, e incluso como civilización, tocará enfrentar, en este desafiante universo globalizado y cada vez más complejo. La esperanza seguirá siendo el faro de luz que nos ilumine.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Chat GPT y su efecto en la producción científica de Panamá: Una Exploración**
GPT Chat and its effect on the scientific production of Panama: An Exploration Summary
Dra. Rossi Salinas 8
- **Nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia. Hacia una transformación educativa**
New role of the university teacher in times of pandemic. Towards an educational transformation
Henry E. Barrera M 14
- **Metaverso, un recurso tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje**
Metaverse, a technological resource in the teaching and learning process
Richard Añez 22
- **Neuroeducación, pedagogía sistémica y humanización de la educación desde la gerencia**
Neuroeducation, systemic pedagogy and humanization of education from management
Maribel Alviarez 31
- **B- learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda**
B-learning as a post-pandemic educational strategy at the Francisco de Miranda University
Génesis Escobar 41
- **Capacitación inductiva y tecnológica hacia la modernización de la gestión del aprendiz**
Inductive and technological training towards the modernization of apprentice management.
Miriam Peña 49
- **Desempeño del Tutor y su Incidencia en la Tesis de los Maestros**
Performance of the Tutor and its Incidence in the Thesis of the Masters
Emilba González 55
- **Negociación de conflictos bélicos internacionales.**
Negotiation of international war conflicts
Nilson Chirinos 63
- **Aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades**
Theoretical approach of how to manage knowledge in universities
Orly Linares 71
- **Evolución de la Responsabilidad social empresarial a la Responsabilidad social Universitaria**
Evolution of Social Responsibility: From the business vision to the university vision
Carlota Pulgar Terán 77

Ensayos

- **El diálogo intercultural en la Educación**
Intercultural dialogue in education
Wuillian Jesús Palmar, Elizabeth Royero 85

Experiencias, Estudios y Reflexiones

- **Mi perspectiva y memorias**
My perspective and memories
Oscar Naveda 93
- **La Universidad de los Valores. Una experiencia educativa inspirada en la vida del Dr. José Gregorio Hernández**
The University of Values, An educational experience inspired by the life of Dr. José Gregorio Hernández
Juan Rincón, Gisela Quijada, Oslando Rivera 100